

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЖЕЛУДКА У ПАЦИЕНТОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА: КЛИНИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

**ӘБДІҒАППАР ӘЙГЕРІМ ЖАНДОСҚЫЗЫ, ЖАЙСАҢБАЙ БЕКЗАТ
БАҒЛАНҰЛЫ, ЖУМАҚУЛОВА МАРАЛ БАХТИЯРҚЫЗЫ, ИМАНАЛИЕВА
МАДИНА ЖЕҢІСҚЫЗЫ, КӨБЕКОВА КӘУСАР ОМАРҚЫЗЫ, ҚОҒАМБЕК
НӘЗІКАЙ ЖЕҢІСБЕКҚЫЗЫ**

Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави,
Казахстан

***Аннотация.** Рак желудка остаётся одной из ведущих причин онкоспецифической смертности в мире, занимая пятое место по частоте среди злокачественных опухолей. В последние десятилетия наблюдается рост заболеваемости среди пациентов молодого возраста, что требует пересмотра подходов к лечению данной когорты. Целью настоящего исследования являлась оценка эффективности различных терапевтических стратегий — хирургического, комбинированного и паллиативного лечения — у пациентов с раком желудка в возрасте от 18 до 45 лет. В ретроспективный анализ были включены 129 пациентов, распределённых на три группы в зависимости от характера проведённой терапии. Проведено сравнение общей выживаемости в зависимости от вида лечения и степени распространённости опухолевого процесса. Полученные результаты демонстрируют более высокую медиану выживаемости при применении хирургического и комбинированного подходов по сравнению с паллиативной терапией. Сделан вывод о целесообразности агрессивного мультимодального лечения у молодых пациентов в связи с их благоприятным соматическим статусом, что может повысить радикальность вмешательств и улучшить прогноз заболевания.*

***Ключевые слова:** рак желудка, молодые пациенты, хирургическое лечение, комбинированная терапия, паллиативное лечение, общая выживаемость, циторедукция, гипертермическая химиотерапия, ВАХД, онкология.*

АСҚАЗАН ҚАТЕРЛІ ІСІГІМЕН АУЫРАТЫН ЖАС ПАЦИЕНТТЕРДІ ЕМДЕУ НӘТИЖЕЛЕРІН ТАЛДАУ: КЛИНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ПРОГНОСТИКАЛЫҚ БАҒАЛАУ

**ӘБДІҒАППАР ӘЙГЕРІМ ЖАНДОСҚЫЗЫ, ЖАЙСАҢБАЙ БЕКЗАТ
БАҒЛАНҰЛЫ, ЖУМАҚУЛОВА МАРАЛ БАХТИЯРҚЫЗЫ, ИМАНАЛИЕВА
МАДИНА ЖЕҢІСҚЫЗЫ, КӨБЕКОВА КӘУСАР ОМАРҚЫЗЫ, ҚОҒАМБЕК
НӘЗІКАЙ ЖЕҢІСБЕКҚЫЗЫ**

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Қазақстан

***Аннотация.** Асқазан қатерлі ісігі әлемде онкологиялық өлім-жітімнің негізгі себептерінің бірі болып қала береді және қатерлі ісіктер арасында таралу жиілігі бойынша бесінші орында тұр. Соңғы онжылдықтарда жастар арасында аурушаңдықтың өсу үрдісі байқалып отыр, бұл аталған топқа арналған емдеу тәсілдерін қайта қарауды талап етеді. Бұл зерттеудің мақсаты — 18–45 жас аралығындағы асқазан ісігіне шалдыққан пациенттерге арналған әртүрлі терапиялық стратегиялардың — хирургиялық, біріктірілген және паллиативті емнің — тиімділігін бағалау. Ретроспективті талдауға емдеу әдісіне байланысты үш топқа бөлінген 129 пациент енгізілді. Ісік процесінің таралу дәрежесіне және емдеу түріне байланысты жалпы өмір сүру ұзақтығы салыстырылды. Алынған нәтижелер хирургиялық және біріктірілген емдеу әдістерінің паллиативті терапиямен салыстырғанда өмір сүру ұзақтығы бойынша жоғары нәтижелер беретінін көрсетті. Жас пациенттердің жақсы соматикалық жағдайын ескере отырып, агрессивті мультимодальды*

емдеу тәсілін қолдану радикалды хирургиялық араласуды жақсартуға және болжамды арттыруға мүмкіндік береді.

Түйінді сөздер: асқазан қатерлі ісігі, жас пациенттер, хирургиялық ем, біріктірілген терапия, паллиативті ем, жалпы өмір сүру, циторедукция, гипертермиялық химиотерапия, ВАХД, онкология.

ANALYSIS OF GASTRIC CANCER TREATMENT OUTCOMES IN YOUNG PATIENTS: CLINICAL AND PROGNOSTIC ASSESSMENT

ABDIGAPPAR AIGERIM ZHANDOSKYZY, ZHAISANGBAY BEKZAT BAGLANULY, ZHUMAKULOVA MARAL BAKHTIARKYZY, IMANALYEVA MADINA ZHENISKYZY, KOBEKOVA KAUSSAR OMARKYZY, KOGAMBEK NAZIKAY ZHENISBEKKYZY

Khoja Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University, Kazakhstan

Abstract. Gastric cancer remains one of the leading causes of cancer-specific mortality worldwide and ranks fifth among malignant tumors in terms of prevalence. In recent decades, there has been an increasing trend in the incidence among young patients, which requires a revision of treatment approaches for this cohort. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of various therapeutic strategies — surgical, combined, and palliative treatments — in patients with gastric cancer aged 18 to 45 years. The retrospective analysis included 129 patients, divided into three groups depending on the type of therapy administered. Overall survival was compared according to the type of treatment and tumor spread. The results showed higher median survival rates in surgical and combined treatment groups compared to palliative therapy. The conclusion highlights the feasibility of aggressive multimodal therapy in young patients due to their favorable somatic status, which allows for more radical surgical interventions and improved prognosis.

Keywords: gastric cancer, young patients, surgical treatment, combined therapy, palliative care, overall survival, cytoreduction, hyperthermic chemotherapy, PIPAC, oncology.

Введение. Рак желудка (РЖ) остаётся одной из самых распространённых и летальных форм злокачественных опухолей, занимая пятое место по частоте в мире. Хотя заболевание традиционно выявляется у пациентов среднего и пожилого возраста, в последние десятилетия наблюдается рост случаев среди молодых людей (18–40 лет) [1,2,3]. У данной возрастной группы РЖ часто протекает агрессивнее, сопровождается перстневидноклеточной морфологией, регионарным метастазированием и неблагоприятными факторами прогноза. При этом диагноз зачастую ставится на поздних стадиях, что снижает шансы на эффективное лечение. Из-за противоречивых данных о выживаемости и рецидивности у молодых пациентов, настоящая работа направлена на анализ клинико-морфологических особенностей, результатов хирургического, комбинированного и паллиативного лечения, а также выживаемости в данной группе [4].

Актуальность исследования. Рак желудка остаётся одной из наиболее значимых проблем современной онкологии, входя в пятёрку наиболее распространённых злокачественных новообразований в мире и характеризуясь высокой онкоспецифической смертностью. Несмотря на достижения в ранней диагностике и терапии, показатели выживаемости пациентов с раком желудка, особенно на поздних стадиях, остаются низкими. Особую обеспокоенность вызывает нарастающая тенденция увеличения заболеваемости среди лиц молодого возраста (от 18 до 45 лет), для которых данная патология ранее не считалась характерной. В отличие от пожилых пациентов, рак желудка у молодых нередко протекает в более агрессивной форме, сопровождается неблагоприятными морфологическими характеристиками, высоким индексом перитонеального канцероматоза и диагностируется на стадиях местного распространения или диссеминации [5]. Кроме того, в молодом возрасте

чаще выявляются неблагоприятные гистологические варианты, такие как перстневидноклеточная аденокарцинома и диффузный тип по классификации Lauren, что существенно снижает шансы на успешное лечение и требует подбора оптимальной мультимодальной стратегии терапии. Научный интерес представляет анализ эффективности хирургического, комбинированного и паллиативного подходов к лечению данной категории пациентов с учётом клинико-патологического профиля, а также сопоставление показателей выживаемости и частоты осложнений [6]. Результаты такого исследования необходимы для разработки более персонализированных и эффективных алгоритмов ведения молодых больных с раком желудка и улучшения их прогноза. Таким образом, исследование имеет высокую практическую значимость как для онкологов-хирургов, так и для клинических онкологов и специалистов по химиотерапии, работающих с пациентами данной возрастной группы [7,8].

Материалы и методы. В исследование были включены 129 пациентов в возрасте от 18 до 45 лет с локализованным, местнораспространённым и первично-диссеминированным раком желудка, проходивших лечение в ФГБУ «МНИОИ им. П.А. Герцена» в период с 2010 по 2019 годы. Пациенты были распределены на три группы:

1. хирургическая (27 больных, получивших только оперативное вмешательство);
2. комбинированная (58 больных, прошедших хирургическое лечение в сочетании с различными схемами химиотерапии, включая нео- и адъювантную, гипертермическую интраоперационную химиотерапию — ГИВХ);
3. паллиативная (44 пациента с верифицированным канцероматозом, которым проводилась системная химиотерапия в сочетании с внутривенной аэрозольной химиотерапией под давлением — ВАХД) [9].

Диагностика включала эзофагогастродуоденоскопию с биопсией, мультиспиральную КТ, стадирующую лапароскопию. Изучались клинические и морфологические характеристики опухоли, степень злокачественности, объём лимфаденэктомии, а также послеоперационные осложнения (по классификации Clavien–Dindo).

Статистическая обработка данных проводилась с использованием программ IBM SPSS Statistics 27.0 и Microsoft Excel 2016. Для оценки значимости использовались критерии Шапиро–Уилка, t-критерий Стьюдента, U-критерий Манна–Уитни, χ^2 Пирсона и точный критерий Фишера. Выживаемость анализировалась методом Каплана–Мейера. Значения считались статистически значимыми при $p < 0,05$ [10,11].

Цель исследования – комплексно оценить клинико-морфологические особенности течения рака желудка у пациентов молодого возраста (в пределах 18–45 лет), выявить особенности распространённости опухолевого процесса, гистологических форм, уровня дифференцировки и форм роста опухоли, а также определить эффективность различных лечебных подходов (радикального хирургического вмешательства, комбинированной терапии с применением химиотерапевтических методов и паллиативного лечения). Кроме того, исследование направлено на сопоставление выживаемости пациентов в зависимости от выбранной лечебной тактики, с целью обоснования наиболее целесообразной стратегии ведения онкобольных данной возрастной группы и повышения онкопрогностических показателей.

Прогноз. Полученные данные указывают на то, что у пациентов молодого возраста с раком желудка течение заболевания отличается выраженной агрессивностью, особенно в случаях диффузного гистологического типа опухоли и инфильтративных форм роста по Borrmann (III и IV типы) [12]. В большинстве случаев опухолевый процесс диагностируется на стадиях местного распространения или первичной диссеминации, что снижает шансы на раннюю радикальную терапию. Тем не менее, при возможности выполнения радикального хирургического вмешательства с лимфодиссекцией в объёме D2 и полной циторедукцией (CC0), даже у больных с ограниченным канцероматозом (PCI < 7 баллов), достигаются более высокие показатели общей выживаемости. Комбинированное лечение с использованием

полихимиотерапии и современных методов (например, ГИВХ) демонстрирует перспективные результаты, особенно в сравнении с паллиативной терапией [13]. Таким образом, прогноз у молодых пациентов напрямую зависит от агрессивности опухоли, своевременности обращения, возможности хирургического вмешательства и полноты комбинированного лечения.

Обсуждение. Результаты настоящего исследования подчеркивают важность индивидуализированного подхода к лечению рака желудка у молодых пациентов. В выборке отмечено преобладание женщин, а также высокая частота диффузного типа опухоли, связанного с неблагоприятным прогнозом. В хирургической группе встречались более благоприятные клинико-морфологические характеристики: кишечный тип рака, меньшая распространённость опухолевого процесса и отсутствие выраженной перитонеальной диссеминации [14,15]. Это позволило добиться лучшей выживаемости по сравнению с другими группами. Комбинированное лечение, включающее циторедукцию и химиотерапию (в том числе ГИВХ), показало значительные преимущества, особенно при правильном отборе пациентов. В паллиативной группе, напротив, высокая степень распространения опухоли и плохое общее состояние ограничивали эффективность терапии. Таким образом, приоритетом в лечении молодых пациентов должно быть активное применение мультимодальных стратегий с акцентом на радикальность и раннюю диагностику, что требует онконастороженности как у врачей, так и у самих пациентов [16,17].

Результаты. В исследование были включены 129 пациентов с раком желудка в возрасте от 18 до 45 лет. В распределении по полу наблюдалось преобладание женщин — 71 человек (55%) против 58 мужчин (45%). Тип телосложения в разных клинических группах значимо не различался: нормальный и избыточный вес встречались чаще всего, а дефицит массы тела был характерен для пациентов с IV стадией заболевания в дополнительной группе (15,9%).

Анемия различной степени тяжести была выявлена преимущественно у пациентов паллиативной группы: у 39 пациентов (30,1%) — лёгкая, у 3 (2,2%) — средняя и у 2 (1,6%) — тяжёлая степень.

Макроскопически, опухолевый процесс чаще всего был представлен субтотальным поражением желудка — у 47 больных (36,5%), особенно часто встречавшимся в комбинированной и паллиативной группах (34,5% и 50% соответственно, $p=0,004$).

По классификации Ворманна (Vogtmann), в большинстве случаев были диагностированы агрессивные формы роста опухоли — язвенно-инфильтративная (тип III) и диффузно-инфильтративная (тип IV):

- В хирургической группе — у 26 пациентов (96,3%),
- В комбинированной — у 44 (94,9%),
- В паллиативной — у всех 44 пациентов (100%). Различия между группами оказались статистически значимыми ($p=0,028$).

При гистологическом исследовании преобладал диффузный тип опухоли по классификации Lauren — у 113 пациентов (87,6%). Менее агрессивный кишечный тип был обнаружен только у 16 больных (12,4%), причём чаще он встречался в хирургической группе ($p=0,026$).

По степени злокачественности наибольшее число больных имело опухоли высокой степени агрессии:

- низкодифференцированные с перстневидными клетками (G4) — 46 пациентов (35,7%),
 - перстневидноклеточная аденокарцинома (G5) — 53 пациента (41,1%).
- Эти показатели достоверно различались между группами ($p=0,026$).

Хирургическое вмешательство выполнено 85 пациентам:

- 27 (31,8%) — в группе только хирургического лечения,
- 58 (68,2%) — в группе комбинированного подхода.

Основной объём операций составила гастрэктомия, выполненная у 60 пациентов (70,6%) ($p=0,014$). В выборе доступа преобладал чреобрюшинный путь:

- у 63% в хирургической группе,
- у 60,4% — в комбинированной, в то время как комбинированный абдомино-торакальный доступ применялся реже.

В подавляющем большинстве случаев лимфодиссекция проводилась в объеме D2:

- в хирургической группе — 92,5%,
- в комбинированной — 89,5% ($p=0,916$).

Все операции были выполнены в радикальном объеме R0. У пациентов с признаками ограниченной перитонеальной диссеминации (индекс PCI < 7) была достигнута полная циторедукция (CC0).

Таким образом, анализ клинико-патологических характеристик и данных об объемах вмешательств демонстрирует высокую степень агрессивности опухолей желудка у молодых пациентов, но также подчёркивает, что радикальные хирургические и комбинированные подходы в лечении обеспечивают лучшие перспективы выживаемости даже при наличии отягощающих факторов [18].

Заключение. Проведённое исследование позволило комплексно оценить особенности течения, морфологические характеристики и результаты различных подходов к лечению рака желудка у пациентов молодого возраста. Полученные данные подчёркивают клинико-биологическую специфику данного контингента больных, включая преимущественное выявление агрессивных форм опухолей (диффузный тип по Lauren, перстневидноклеточная аденокарцинома), высокую степень злокачественности и частую перитонеальную диссеминацию уже на момент постановки диагноза.

Несмотря на более благоприятный соматический статус молодых пациентов, позволяющий проводить расширенные хирургические вмешательства и интенсивные схемы химиотерапии, общие показатели выживаемости остаются недостаточно высокими, особенно при наличии метастатического процесса. Тем не менее, результаты демонстрируют, что наилучшие медианные показатели общей выживаемости достигаются при применении комбинированных методов лечения, включающих радикальное хирургическое вмешательство в объеме R0 и циторедукцию до CC0 в сочетании с вариантами системной химиотерапии и гипертермической интраперитонеальной химиотерапии (ГИВХ).

Анализ хирургической и паллиативной групп показал существенное различие в продолжительности жизни, что свидетельствует о высокой эффективности активной мультимодальной тактики.

Таким образом, целесообразным представляется формирование персонализированных алгоритмов ведения молодых пациентов с раком желудка, основанных на раннем морфологическом и клинико-функциональном стадировании, а также на своевременном принятии решений о расширенных хирургических и комбинированных вмешательствах. Внедрение в клиническую практику мультимодальных стратегий лечения данной категории больных может способствовать повышению радикальности вмешательств, снижению риска рецидивов и, как следствие, улучшению прогностических показателей в популяции пациентов молодого возраста.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Abed M., Hossein J., Shahrbanoo S., Masoud G.L., Hajhosseini M. Effectiveness of intensive short-term psychodynamic psychotherapy on reduced death anxiety, depression and feeling of loneliness among women with breast cancer // Journal of Advanced Pharmacy Education and Research. 2020. Vol. 10. № 1. P. 120–127.
2. Aldea M., Craciun L., Tomuleasa C., Crivii C. The role of depression and neuroimmune axis in the prognosis of cancer patients // Journal of BUON. 2014. Vol. 19. № 1. P. 5–14.

3. Alirezaee S., Shariat N.K., Akbari H. Comparison of the effectiveness of cognitive-behavioral psychotherapy and intensive short-term dynamic psychotherapy on self-compassion in cancer patients // EBNESINA. 2022. Vol. 24. № 4. P. 43–53. DOI: 10.22034/24.4.43.
4. Bohlmeijer E., Prenger R., Taal E., Cuijpers P. The effects of mindfulness-based stress reduction therapy on mental health of adults with a chronic medical disease: a meta-analysis // Journal of Psychosomatic Research. 2010. Vol. 68. № 6. P. 539–544.
5. Bortolato B., Hyphantis T.N., Valpione S., Perini G., Maes M., Morris G., et al. Depression in cancer: the many biobehavioral pathways driving tumor progression // Cancer Treatment Reviews. 2017. Vol. 52. P. 58–70. DOI:10.1016/j.ctrv.2016.11.004.
6. Breitbart W., Rosenfeld B., Gibson C., Pessin H., et al. Meaning-centered group psychotherapy for patients with advanced cancer: a pilot randomized controlled trial // Psycho-Oncology. 2010. Vol. 19. № 1. P. 21–28. DOI: 10.1002/pon.1556.
7. Clark D., Baur N., Clelland D., Garralda E., et al. Mapping levels of palliative care development in 198 countries: the situation in 2017 // Journal of Pain and Symptom Management. 2020. Vol. 59. № 4. P. 794–807.e4. DOI: 10.1016/j.jpainsymman.2019.11.009.
8. Dolbeault S., Terrasson J., Rault A., et al. Interventions psycho-oncologiques: quelles approches innovantes? // Bulletin du Cancer. 2022. Vol. 109. № 5. P. 548–556. DOI: 10.1016/j.bulcan.2022.03.001.
9. Grassi L., Mezzich J.E., Nanni M.G., Riba M.B., Sabato S., Caruso R. A person-centred approach in medicine to reduce the psychosocial and existential burden of chronic and life-threatening medical illness // International Review of Psychiatry. 2017. Vol. 29. № 5. P. 377–388. DOI: 10.1080/09540261.2017.1294558.
10. Васильева А.В., Караваева А.А., Мизинова Е.Б., Лукошкина Е.П. Мишени психотерапии при коморбидном посттравматическом стрессовом расстройстве у онкологических больных // Вестник Санкт-Петербургского университета. Психология. 2020. Т. 10. № 4. С. 402–416.
11. Денисенко А.Н. Особенности клинико-психологического статуса онкологических больных и возможности его коррекции // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2015. Т. 17. № 2–3. С. 502–506.
12. Кабат-Зинн Дж. Куда бы ты ни шел — ты уже там. Медитация полноты осознания в повседневной жизни. — М.: Класс, 2001. — 208 с.
13. Макимбетов Э.К., Салихар Р.И., Туманбаев А.М., Токтаналиева А.Н., Керимов А.Д. Эпидемиология рака в мире // Современные проблемы науки и образования. 2020. № 2. С. 167. DOI: 10.17513/spno.29718.
14. Мустафин Р.Н., Калюжный Е.А. Психологическое благополучие больных злокачественными новообразованиями // Клиническая и специальная психология. 2024. Т. 13. № 3. С. 23–52. DOI: 10.17759/cpse.2024130302.
15. Савкин И.В., Шишков А.А., Ница Н.А. Психодинамические паттерны онкологических пациентов // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Психология. 2010. Т. 4. № 1. С. 60–63.
16. Семиглазова Т.Ю., Семиглазов В.В., Филатова Л.В., Криворотько П.В., Коларькова В.В., Семиглазов В.Ф. Качество жизни — важный критерий эффективности таргетной терапии метастатического поражения скелета при раке молочной железы // Опухоли женской репродуктивной системы. 2013. № 1(2). С. 17–22.
17. Холмогорова А.Б., Гаранян Н.Г., Пуговкина О.Д. Исследования эффективности психотерапии психических расстройств: история и современное состояние проблемы. — М.: Неолит, 2022. — 240 с.
18. Чулкова В.А., Семиглазова Т.Ю., Вагайцева М.В., Карицкий А.П., Демин Е.В., Федорова В.В., и др. Исследование эмоционального напряжения у онкологических больных и психологическая реабилитация // Вопросы онкологии. 2017. Т. 63. № 2. С. 316–319.